

LOGÍSTICA COMO PLANEJAMENTO FATOR ESTRATÉGICO-COMPETITIVO

Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Edição 112 JUL/22 / 26/07/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6909747

Autora:

Patrícia Aparecida Rocha de Andrade

1. INTRODUÇÃO

Este artigo descreve o embasamento teórico na pesquisa realizada em um trabalho de conclusão de curso, a empresa estudada atua no ramo de prestação de serviço.

Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar as vantagens competitivas que o planejamento logístico e estratégias bem elaboradas podem trazer para a organização. Onde desta maneira, haverá a fidelização dos clientes, através da excelência dos serviços.

A Logística como atividade responsável pela movimentação de materiais, serviços e informações através da cadeia de suprimentos já está bastante desenvolvida. Da mesma forma, estudos têm sido conduzidos para acompanhar e aprimorar as referidas atividades. A organização deste trabalho consiste em apresentar os conceitos de Logística e da sua variável aqui focada: a Logística Empresarial junto com o planejamento.

2. GESTÃO DE LOGÍSTICA

A Logística estuda como a administração pode prover melhor nível de rentabilidade dos serviços, através de planejamento, organização e controle efetivos.

A Gestão Logística no período das grandes guerras foi utilizada pelos generais que traçavam grandes estratégias para que sua tropa fossem supridas com armamentos, munições e alimentos .

Segundo Ballou (1993, p.23) “A missão da Logística é colocar os produtos e serviços certos no lugar e no instante corretos e na condição desejada, com a melhor qualidade e menor custo possível”.

Assim o planejamento é inserido no conceito da logística, desta forma dinamizar as atividades usando a melhor estratégia , proporcionando à organização fluxos de processos mais ágeis e econômicos, e em contraparte, aos clientes, produtos e/ou serviços disponibilizados da melhor forma possível e no momento desejado. Onde desta maneira, haverá a fidelização dos clientes, através da excelência dos serviços.

Segundo Ballou (2001) a logística inclui todas as atividades importantes para a disponibilização de bens e serviços aos consumidores quando e onde estes quiserem adquirilos.

De acordo com Porter (2006, pág. 52) “O lema estratégia é ser diferente. Significa escolher, de forma deliberada, um conjunto diferente de atividades para proporcionar um mix único de valores.”

Mediante a breve apresentação, o presente artigo visou demonstrar a importância do planejamento logístico e futuro da organização através da melhor estratégia que proporciona o alcance da excelência na disponibilização de mercadorias, servindo com qualidade e pontualidade ao mercado para a instalação de uma empresa de prestação de serviço.

A pesquisa foi de caráter exploratório descritiva, baseado no TCC apresentado em 2010, onde foram analisadas algumas empresas e explorados fatos reais de funcionalidade de seu cotidiano.

2.1 Definição e implantação do planejamento

Para que todas as decisões tomadas seja firmes, se faz necessário a reunião de informações, formadas com o conhecimento da equipe, alinhadas com o objetivo global da organização, traçando planos e proporcionando meios para que eles sejam alcançados.

Devemos analisar as instalações das empresas oferecer uma infra-estrutura adequada e condições apropriadas, avaliar o ambiente de mercado onde as empresas estão inseridas na atualidade obriga o gestor a delinear planos de ações onde a organização se mostre com vigor perante o mercado, criando novos produtos, atendendo as necessidades do cliente, gerindo e capacitando a equipe, bem como, oferecendo um atendimento diferenciado, promovendo o diferencial frente aos concorrentes.

O gestor deve ver o planejamento como uma função inicial da administração, na ausência de um plano, os administradores não têm condições de organizar as pessoas e os recursos.

A Verdade é que frequentemente os planos falhos afetam a saúde de toda organização, provocando a instabilidade psicológica e financeira de seu gestor e também de seus colaboradores.

Planejamento compreende a definição das metas de uma organização, o estabelecimento de uma estratégia global para alcançar essas metas e o desenvolvimento de uma hierarquia de planos abrangentes para integrar e coordenar as atividades. (ROBBINS 2007, p. 116)

2.2 Logística Empresarial

A logística vem evoluindo ao longo do tempo, sendo bastante utilizada e discutida nos meios empresariais atuais, como um processo de planejamento, implementação e controle de forma eficiente e eficaz para minimização dos custos de produção, produtos e serviços para melhor servir a uma clientela.

O conceito de logística vem sendo aprimorado ao longo dos anos, onde as organizações vem percebendo a importância de manter um processo logístico eficiente, investindo na capacitação de seus colaboradores, promovendo competitividade frente ao mercado.

A logística é considerada um processo que inclui todas as atividades que são de suma importância para a disponibilização de bens e serviços ao consumidor, tornando a logística parte do processo da cadeia de suprimentos. Percebe-se que a logística é uma área de suma importância nas organizações, promovendo a disponibilização do produto/serviço ao cliente no momento necessário, e, além disso, o recolhimento deste, quando necessário, através da logística reversa.

2.3 O auxílio da tecnologia da informação no planejamento logístico

Todo que planejamento logístico funcione com mais dinamismo é necessário o auxílio e a intervenção da tecnologia da informação. A tecnologia da informação quer seja aplicada no produto ou no processo gera a capacidade de processar dados ou informações de forma sistêmica e esporádica, trazendo mais flexibilidade e agilidade tanto nos processos de planejamento quanto na produção de produtos ou serviços.

O sistema de informação gerencial tem como característica segundo Stoner e Freeman (1994) o efeito da utilização maciça dos computadores nas organizações garantem a capacidade de processar e criar documentação de forma precisa e cada vez mais veloz.

Segundo Bulgacov (2006) estão cada vez mais utilizando sistemas computadorizados para melhorar o acompanhamento e controle dos materiais e das informações a eles relativas, combinando hardware e software para

gerenciar, controlar e medir as atividades logísticas ao longo da cadeia de suprimentos.

Diante da velocidade de informação o surgimento e a renovação das tecnologias existentes, e a constante exigência dos clientes é necessário buscar a inovação e realização de planejamento de processos logísticos para poder entender e atender as necessidades que o mercado está mostrando, a fim de satisfazer ao máximo aos anseios dos clientes e colaboradores.

2.4 Informações extraídas do TCC -2010

Segue a construção e execução do presente trabalho de conclusão de curso sobre a prestação de serviço de uma empresa.

A partir daí, a empresa passou a ser construída como um estudo para que em um futuro próximo ela venha ser implantada no mercado de trabalho, um planejamento baseado nos quesitos relacionados abaixo tornará eficiente o conteúdo deste artigo.

A Serrana é uma empresa prestadora de serviços, atuante nas áreas de limpeza e conservação. Ela conta com profissionais qualificados nos segmentos, e que estão constantemente melhorando seus métodos e conhecimentos.

A Serrana Limpeza e Conservação, foi criada para cuidar do ambiente de trabalho das empresas, oferecendo soluções inteligentes e rentáveis em serviços gerais, permitindo que seus clientes trabalhem focados em suas áreas de negócio, agregando valor e gerando bem estar.

Com uma infra-estrutura flexível e moderna, sempre pronta para às mais diferentes necessidades, a Serrana se destaca no planejamento e na gestão de serviços especializados (Limpezas Gerais, Serviços de Jardinagem, Higienização de caixas d' água, Dedetização e Limpeza pós-obra).

Os valores de ética, compromisso com resultados e respeito às pessoas e ao meio ambiente estão presentes em todas as suas ações.

A Serrana busca atender às necessidades de seus clientes com rapidez, executando serviços de qualidade, e para isso realiza investimentos constantes em tecnologia, treinamento, materiais e equipamentos que proporcionam ganho de produtividade e redução no custo final dos serviços.

3. CONCLUSÃO

O artigo teve como objetivo principal demonstrar que o planejamento logístico junto com uma boa estratégia pode trazer ao processo decisório da gestão da organização, trazer vantagens competitivas.

Através de todo o trabalho desenvolvido, de todas as pesquisas realizadas podemos afirmar a viabilidade do negócio e a rentabilidade apresentada pela empresa apontado pelo trabalho de conclusão de curso referente a organização Serrana Limpeza e Conservação Ltda.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AAKER, David A. **Administração Estratégica de Mercado**. 7ª. ed. Bookman, 2007.

BARABBA. Vincent; ZALTMAN; Gerald. A **voz do Mercado: a vantagem competitiva** através da utilização criativa das informações de mercado. Makron Books, 2001.

BLATT, Adriano. **Análise de Balanços: Estrutura e Avaliação das Demonstrações Financeiras e Contábeis**. São Paulo: Makron Books, 2001.

BALLOU, Ronald H. **Logística Empresarial: transportes**, administração de materiais e distribuição física; tradução Hugo T. Y. Yoshizaki. São Paulo: ed. Atlas, 1993.

CARVALHO, José Meixa Crespo. **Logística**: 3ª ed. Lisboa: Edições Sílabo, 2002.

O'BRIEN, A. James. **Sistemas de Informação e as Decisões Gerenciais** na Era da Internet. 2ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2005

PORTER, Michael E. **Estratégia Competitiva: técnicas para Análise de Indústrias** e da Concorrência, 7ª. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1986.

PORTER, Michael E. Vantagem **Competitiva: criando e sustentando um desempenho superior**, 17ª. Ed. Rio de Janeiro: Campus, 1991.

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. **Planejamento Estratégico: conceitos metodologia práticas**. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Indexada de Alto Impacto e Qualis "B"**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil